

ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO
ESAMC CAMPINAS

Tiago dos Santos Júnior

Vozes à margem: O apagamento de intérpretes femininas na música brasileira e os caminhos do reconhecimento tardio.

Graduação em Jornalismo – Comunicação Social

Campinas

2025

Tiago dos Santos Júnior

Vozes à margem: O apagamento de intérpretes femininas na música brasileira e os caminhos do reconhecimento tardio.

Dissertação apresentada à banca examinadora da Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação Pontifícia Campinas, como exigência parcial para obtenção do título de GRADUADO em Jornalismo – Comunicação Social sob a orientação do prof. Artur Iura.

Campinas

2025

Banca Examinadora

Aos artistas do Brasil, por construírem a versão mais bonita da nossa história, por jamais desistirem, e por todo acolhimento.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao meu orientador, Prof. Artur Iura, pela escuta atenta, pelas orientações valiosas e pela confiança ao longo de todo este processo. Sua sensibilidade, rigor e generosidade foram fundamentais para que este trabalho ganhasse forma e profundidade. Obrigado por acreditar na importância deste tema e me incentivar a explorá-lo com coragem e responsabilidade.

À minha família, por ser meu porto seguro em todos os momentos. Por cada palavra de incentivo, por cada gesto de amor e por estarem sempre comigo, mesmo nas fases mais desafiadoras. Vocês são a base de tudo o que construo. Aos meus pais

Ao meu namorado, por estar ao meu lado com tanto carinho, paciência e apoio. Obrigado por acreditar em mim mesmo quando eu duvidei, por me incentivar a seguir em frente e por me lembrar todos os dias de que sou capaz. Seu amor e parceria fizeram toda a diferença nesta jornada.

E, por fim, aos entrevistados e entrevistadas que confiaram suas histórias a este trabalho, e especialmente às vozes femininas da música brasileira — por nunca deixarem de cantar.

Nunca pensei em desistir, arte é minha vida, se estou viva até hoje, é porque canto, e canto até hoje com o mesmo amor de sempre. – Alaide Costa

RESUMO

DOS SANTOS JÚNIOR, Tiago. **Vozes à margem**: O apagamento de intérpretes femininas na música brasileira e os caminhos do reconhecimento tardio.

Este trabalho analisa o apagamento simbólico de intérpretes femininas na música brasileira a partir de entrevistas com artistas e produtores culturais. O objetivo é refletir sobre o papel da mídia, da crítica e das estruturas sociais no silenciamento de vozes como Claudya, Alaíde Costa e Claudette Soares. A pesquisa adota abordagem qualitativa, com fundamentação em autores como Angela Davis, Heloísa Buarque de Hollanda e Muniz Sodré. O trabalho também explora o impacto das plataformas digitais, das curadorias musicais e da memória afetiva como dispositivos de reparação simbólica e resgate da história musical brasileira.

Palavras-chave: memória musical, mulheres na MPB, apagamento simbólico, mídia, resistência cultural.

ABSTRACT

DOS SANTOS JÚNIOR, Tiago. **Vozes à margem**: O apagamento de intérpretes femininas na música brasileira e os caminhos do reconhecimento tardio.

This research analyzes the symbolic erasure of female performers in Brazilian music through interviews with artists and cultural producers. The goal is to reflect on the role of media, criticism, and structural forces in silencing voices such as Claudya, Alaíde Costa, and Claudette Soares. The study adopts a qualitative methodology based on authors such as Angela Davis, Heloísa Buarque de Hollanda, and Muniz Sodré. It also explores the impact of digital platforms, musical curatorship, and affective memory as tools for symbolic reparation and for recovering Brazilian musical history.

Keywords: musical memory, women in MPB, symbolic erasure, media, cultural resistance.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
MPB	Música Popular Brasileira
NBR	Normas Técnicas Brasileiras
PGE	Projeto de Graduação ESAMC

SUMÁRIO

Sumário

1	INTRODUÇÃO	15
2	OBJETIVOS	17
2.1	Objetivo Geral	17
2.2	Objetivos Específicos	17
3	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	18
3.1	Gênero e Apagamento Simbólico	18
3.2	Racismo Estrutural e Exclusão da Mulher Negra	20
3.3	Etarismo e a invisibilização da maturidade	21
3.4	A Crítica Musical, A Grande Mídia e os Filtros do Gosto Popular	23
3.5	Curadoria, Plataformas e Novas Formas de Escuta.....	25
4	METODOLOGIA	28
4.1	Tipo de Pesquisa e Abordagem	28
4.2	Procedimentos de coleta de dados	28
4.3	Procedimentos de Análise.....	29
4.4	Limitações da Pesquisa.....	29
5	ANÁLISE E DISCUSSÃO	30
5.1	Claudya: Silenciamento Midiático, Força Vocal e Resistência Emocional	30
5.2	Alaide Costa: Racismo Estrutural e Reconhecimento Tardio	32
5.3	Claudette Soares: Sofisticação Artística e o Apagamento pela Idade	34
5.4	Marcus Preto: A Importância da Curadoria e da Essência Artística..	35
5.5	Grazi Medori: Herança, Resistência e o Mercado Fonográfico Atual	37
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	40

1 INTRODUÇÃO

A música popular brasileira é reconhecida internacionalmente por sua riqueza estética, pluralidade e sofisticação. No entanto, ao revisitar a história da MPB, é possível perceber que muitos artistas fundamentais à construção desse legado foram sistematicamente esquecidos, marginalizados ou subvalorizados. Esse fenômeno, frequentemente invisibilizado pela indústria cultural, pela crítica especializada e pela própria mídia, atinge de maneira ainda mais severa as vozes femininas, sobretudo aquelas que não se adequaram aos padrões estéticos, comportamentais ou comerciais esperados de suas épocas.

Este trabalho parte da observação do apagamento simbólico de intérpretes femininas na música brasileira para refletir sobre os mecanismos sociais, midiáticos e culturais que determinaram sua invisibilidade ou valorização tardia. O caso de artistas como Claudya, Alaíde Costa e Claudette Soares serve como fio condutor de uma análise mais ampla sobre a estrutura da indústria fonográfica, o papel da mídia, o racismo estrutural, o etarismo e a resistência das mulheres na arte.

A escolha dessas intérpretes se justifica não apenas por sua importância histórica, mas também pela possibilidade de acessar depoimentos inéditos, diretos, ricos em vivência e reflexão, que revelam camadas subjetivas e institucionais do esquecimento. Claudya, conhecida por sua potência vocal e versatilidade, foi vítima de uma campanha midiática devastadora no início da carreira, o que prejudicou seu crescimento dentro das grandes gravadoras. Alaíde Costa, uma das precursoras da Bossa Nova, foi esquecida pelo próprio movimento que ajudou a fundar, carregando por décadas o fardo de um racismo silencioso que atrasou o devido reconhecimento de sua arte. Claudette Soares, com quase 80 anos de carreira, atravessou eras e movimentos musicais, mas raramente é lembrada com o mesmo entusiasmo que seus contemporâneos homens.

A partir de entrevistas realizadas com essas artistas e com figuras centrais da música brasileira atual — como o produtor Marcus Preto e a cantora Grazi Medori — esta pesquisa investiga como a memória musical é construída, quem tem direito de permanecer nela e quais vozes são silenciadas ao longo do caminho. A investigação se propõe a compreender não apenas os motivos que levaram ao esquecimento

dessas artistas, mas também os processos recentes de redescoberta, impulsionados por novas gerações, plataformas digitais e uma nova escuta sensível à pluralidade e à história da música brasileira.

No centro desta discussão está a pergunta: como a mídia, a crítica e as estruturas sociais moldam quem permanece e quem desaparece da história musical do país? E, mais do que isso, quais caminhos são possíveis para restaurar essas vozes ao lugar que lhes é de direito?

2 OBJETIVOS

Nesta seção, são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos desta pesquisa, com o intuito de delimitar o campo de investigação e orientar as etapas do trabalho.

2.1 Objetivo Geral

Investigar como se dá o apagamento simbólico de intérpretes femininas da música brasileira, analisando o papel da mídia, da crítica musical e das estruturas sociais nesse processo, e refletir sobre os caminhos de revalorização dessas vozes a partir da escuta contemporânea e da memória cultural.

2.2 Objetivos Específicos

- a) identificar os principais mecanismos de silenciamento midiático e institucional que afetaram cantoras como Claudya, Alaíde Costa e Claudette Soares;
- b) analisar o papel do racismo, do machismo e do etarismo no processo de exclusão dessas artistas da MPB;
- c) explorar as estratégias de resistência e de continuidade artística utilizadas por essas intérpretes ao longo das décadas;
- d) compreender como a crítica, a curadoria musical e as plataformas digitais têm contribuído para o resgate e a revalorização dessas artistas;
- e) refletir sobre o papel da memória musical e da nova escuta pública na reconstrução de uma narrativa mais justa e plural da música brasileira.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica deste trabalho se apoia em estudos sobre apagamento simbólico, memória cultural, representatividade feminina e racial, e em reflexões sobre a atuação da mídia e da crítica musical na construção da história da música brasileira. Para isso, dialoga com autoras como Angela Davis, Heloísa Buarque de Hollanda e Sueli Carneiro, além de pesquisadores da comunicação como Muniz Sodré e estudiosos da música popular como Nei Lopes e Hermano Vianna.

3.1 Gênero e Apagamento Simbólico

A presença feminina na música brasileira sempre foi marcante, porém, contraditoriamente, as mulheres foram historicamente mantidas à margem das grandes narrativas que constroem a memória da cultura nacional. O apagamento simbólico das mulheres na música se manifesta de diferentes formas: pela ausência em espaços de prestígio, pela falta de reconhecimento como autoras e intelectuais da arte, e pela invisibilização de suas contribuições nos registros oficiais da história.

Angela Davis (2019), ao analisar a música negra nos Estados Unidos, mostra como as vozes femininas foram sistematicamente subestimadas por estruturas de poder que favorecem a produção masculina. Ela aponta que, mesmo sendo protagonistas de movimentos musicais importantes, as mulheres raramente foram reconhecidas como formadoras de linguagem, sendo muitas vezes reduzidas à imagem de intérpretes passionais ou figuras decorativas. Essa leitura é facilmente transposta para o cenário brasileiro, em especial na Bossa Nova e na MPB, onde artistas como Elza Soares, Alaíde Costa, Claudya, Claudette Soares, entre tantas outras, tiveram suas trajetórias afetadas por esse tipo de silenciamento estrutural.

Segundo Heloísa Buarque de Hollanda (1994), a mulher foi frequentemente excluída do centro do discurso cultural brasileiro, sendo alocada no espaço da repetição, e não da invenção. No campo da música, isso significa que a mulher foi tratada como intérprete — alguém que dá voz à obra de outros — e não como agente criadora de estilo, estética ou linguagem própria. Essa visão reforça a ideia de que os

homens seriam os detentores da genialidade e da inovação, enquanto as mulheres seriam corpos disponíveis para a performance, nunca para a autoria.

Esse apagamento simbólico está fortemente associado ao que Pierre Bourdieu (1999) chama de “violência simbólica”: uma forma sutil e estrutural de dominação que naturaliza desigualdades e impede o reconhecimento pleno de certos sujeitos. No caso das mulheres na música, essa violência se dá por meio da repetição de padrões que excluem, deslegitimam ou apagam suas trajetórias. A crítica especializada, as grandes gravadoras, os festivais e os programas de TV ao longo do século XX reiteraram esse padrão ao priorizarem sistematicamente artistas masculinos como referências da música de qualidade ou da “música de resistência”.

Além disso, o imaginário coletivo também colaborou para consolidar estereótipos que dificultam a longevidade da carreira feminina na música. Enquanto artistas homens eram vistos como gênios excêntricos ou revolucionários, as mulheres eram muitas vezes enquadradas em papéis binários como “divas” ou “musas”, títulos que, embora possam parecer elogiosos, contribuem para a fetichização e para o esvaziamento simbólico de sua produção artística.

É importante frisar que esse apagamento não significa ausência de produção ou de excelência por parte das mulheres. Pelo contrário: intérpretes como Alaíde Costa participaram de discos históricos, como Clube da Esquina (1972), e Claudya foi protagonista de musicais, sucesso de vendas na década de 1970 e aclamada internacionalmente — sem que isso tenha lhe garantido presença nos holofotes da MPB. O que ocorre é uma descontinuidade do reconhecimento institucional, que muitas vezes se interrompe após um curto período de visibilidade e não se mantém com o tempo, criando a falsa ideia de que essas artistas “desapareceram”.

Portanto, pensar gênero no contexto musical é também pensar sobre quem é autorizado a permanecer, a inovar e a ser lembrado. É necessário escutar não apenas o que foi dito, mas também o que foi calado — e neste silêncio imposto às mulheres está inscrita uma parte fundamental da história da música brasileira que ainda precisa ser contada com justiça e profundidade.

3.2 Racismo Estrutural e Exclusão da Mulher Negra

A exclusão de mulheres negras nos espaços de prestígio da música brasileira não é fruto do acaso ou de escolhas individuais, mas sim de um sistema estruturado que marginaliza, invisibiliza e subestima suas presenças. O racismo estrutural não se manifesta apenas em atos de violência direta, mas opera de forma contínua e silenciosa, por meio da negação de acesso, da ausência de representatividade e da inferiorização simbólica da pessoa negra. No campo da música, esse racismo se expressa tanto na produção quanto na circulação e recepção das obras de artistas negros e negras.

A trajetória de Alaíde Costa é exemplar nesse sentido. Reconhecida como uma das vozes mais refinadas da música brasileira, Alaíde foi uma das primeiras mulheres a cantar nos moldes da bossa nova, ao lado de nomes como Sylvinha Telles, Johnny Alf, Tom Jobim e João Gilberto. No entanto, ao contrário de seus pares brancos, sua participação no movimento não foi celebrada, tampouco registrada com o devido destaque nas narrativas oficiais da história do gênero. Sua ausência é sintomática de um apagamento sustentado por uma lógica de exclusão racial — um “silêncio confortável” para as estruturas de poder, que escolhem quem entra e quem fica fora do cânone cultural.

Como explica a própria Alaíde em entrevista concedida para esta pesquisa, o reconhecimento que vive hoje veio apenas na velhice, após décadas de esforço, perseverança e um renascimento tardio promovido por jovens produtores e pelo público digital:

“Sofri muitas injustiças no passado, mas não quero entrar em tantos detalhes.”

Essa recusa em reviver a dor não nega a existência do trauma; pelo contrário, reforça a profundidade de uma violência que se naturalizou ao longo da carreira da artista. Alaíde sobreviveu à marginalização por meio da arte, sem que a indústria fonográfica ou a crítica musical lhe oferecessem suporte contínuo.

Alaíde Costa, apesar de pertencer ao núcleo original da bossa nova, foi gradualmente deslocada para fora das grandes vitrines culturais, enquanto intérpretes brancas do mesmo período foram exaltadas como ícones do movimento.

O caso de Alaíde torna-se ainda mais emblemático quando se observa que ela participou de discos históricos, como *Clube da Esquina* (1972), ao lado de Milton Nascimento, mas permaneceu invisível para a grande mídia até o início dos anos 2020. Isso revela uma lógica de exclusão racial que opera mesmo diante da excelência artística.

A revalorização de Alaíde Costa na velhice, embora justa e necessária, não repara os danos de uma vida inteira de silenciamento. O que se observa é um fenômeno de “redescoberta tardia”, muitas vezes impulsionado por um sentimento de culpa cultural ou por um interesse mercadológico recente na “redescoberta” de vozes esquecidas. Essas redescobertas frequentemente vêm acompanhadas de romantização do sofrimento, ignorando a responsabilidade histórica da sociedade nesse apagamento.

Portanto, refletir sobre o racismo estrutural na música brasileira implica denunciar não apenas as exclusões do passado, mas também os mecanismos atuais que sustentam a desigualdade de oportunidades e visibilidade. Significa reconhecer que não basta celebrar a arte negra: é preciso garantir que as artistas negras sejam protagonistas da sua própria história — desde o início, e não apenas no epílogo.

3.3 Etarismo e a invisibilização da maturidade

O etarismo — preconceito baseado na idade — é um dos mecanismos mais sutis e persistentes de apagamento simbólico de artistas na indústria cultural, especialmente quando se trata de mulheres. No campo da música, isso se expressa tanto pela falta de espaço para artistas com mais de 60 anos em festivais e programas de TV, quanto pela escassez de políticas de memória que mantenham suas trajetórias visíveis e reconhecidas.

A cantora Claudette Soares é um exemplo claro desse processo. Com mais de 80 anos de carreira, tendo iniciado no rádio aos 10 anos, Claudette participou ativamente de momentos-chave da história da música brasileira — do baião à bossa nova, da era das boates à jovem guarda — e ainda assim passou décadas à margem do grande circuito. Em entrevista para esta pesquisa, ela reconhece o interesse crescente do público jovem por sua obra, mas é contundente ao definir o cenário atual:

“A moda agora é o etarismo.”

Sua fala explicita a “invisibilização social da velhice feminina”. Envelhecer sendo mulher no Brasil é ocupar um lugar de rejeição, onde o valor simbólico da juventude é tão exacerbado que o envelhecimento se torna um tabu, associado à perda de beleza, potência e valor social. Isso se reflete diretamente nas práticas da indústria cultural, que frequentemente considera artistas mulheres idosas como “não rentáveis”, “fora de moda” ou “difíceis de vender”.

Essa lógica mercadológica reforça estereótipos e perpetua a ideia de que a relevância artística está condicionada à juventude física e à estética da novidade. Enquanto homens mais velhos, como Caetano Veloso, Gilberto Gil ou Chico Buarque, são constantemente celebrados como ícones atemporais — mesmo que não estejam no auge de sua produção —, mulheres da mesma geração, como Claudette, Claudya ou Alaíde Costa, foram gradualmente excluídas dos grandes palcos e circuitos de mídia. O apagamento, neste caso, não é pela ausência de obra, mas pela idade da artista e pelo fato de ser mulher em uma sociedade que cobra permanência eterna da juventude.

A ausência dessas vozes na programação de festivais ou na curadoria de projetos culturais não se deve a uma “falta de produção”, como muitas vezes se argumenta. Claudette, por exemplo, segue ativa, realiza shows e grava novos repertórios. O que falta é abertura institucional, financiamento público e interesse curatorial para acolher artistas em sua plenitude, independentemente da idade. Como ela afirma na entrevista:

“Não vejo tanta terceira idade nos meus shows, vejo mais pessoas jovens que queriam ter nascido na minha época.”

Essa fala revela um paradoxo: enquanto os jovens buscam referências no passado, o mercado insiste em enterrar essas memórias em nome da renovação constante. Esse ciclo produz uma espécie de “inovação sem raízes”, que desconecta o presente da tradição e priva o público de experiências estéticas mais complexas.

Dessa forma, combater o etarismo na música não é apenas uma questão de inclusão etária, mas de reparação simbólica, de reconhecimento da potência criativa das mulheres maduras e do direito de envelhecer sendo escutada, visível e relevante.

3.4 A Crítica Musical, A Grande Mídia e os Filtros do Gosto Popular

A crítica musical e a grande mídia desempenham um papel central na construção da memória cultural e na legitimação de nomes e estilos dentro do campo musical. Como destaca Muniz Sodré (2006), os meios de comunicação funcionam como aparatos de mediação simbólica, atuando como filtros ideológicos que organizam o que é visto, ouvido e reconhecido no espaço público. Essa filtragem, longe de ser neutra, está atravessada por interesses de mercado, padrões estéticos dominantes, pressões políticas e valores culturais hegemônicos.

No universo da música brasileira, essa dinâmica de filtragem contribuiu fortemente para a consagração de determinados artistas, enquanto marginalizou outros, mesmo que tivessem qualidade técnica e relevância artística equiparáveis. O caso de Claudya é emblemático: intérprete potente, com uma discografia sólida, músicas em trilhas sonoras de novelas e reconhecimento internacional, ela foi praticamente excluída do panteão midiático da MPB após um episódio traumático envolvendo Elis Regina, ainda no início de sua trajetória.

Conforme relatado pela própria Claudya na entrevista concedida a esta pesquisa, uma jogada de marketing idealizada por Ronaldo Bôscoli gerou uma rivalidade fabricada entre ela e Elis Regina, que culminou em uma campanha de difamação em jornais e revistas da época. O título sensacionalista “Claudya quer o

lugar de Elis Regina” estampou veículos de comunicação e destruiu a possibilidade de permanência da cantora em um dos programas mais relevantes da época, O Fino da Bossa. Sobre isso, Claudya afirmou:

“Eu vi todos os meus sonhos e minha carreira desmoronando.”

Esse episódio evidencia como a mídia tem o poder de silenciar vozes, não apenas pela omissão, mas pela distorção de fatos e pela imposição de narrativas que transformam artistas em antagonistas de histórias que não lhes pertencem. Trata-se de um apagamento que não ocorre apenas por ausência, mas por ruído, por deslegitimação pública.

O produtor Marcus Preto, em entrevista para este trabalho, complementa esse tópico ao afirmar que:

“A crítica sempre ajudou, mesmo quando fala mal. O problema é quando param de falar.”

Segundo ele, o verdadeiro desaparecimento simbólico ocorre quando a artista deixa de gerar interesse, seja por decisões pessoais, seja por falta de investimento da indústria e da crítica. Isso revela um padrão estrutural: artistas que não são "curados" ou promovidos pela crítica especializada acabam sendo esquecidos, como se o valor artístico dependesse da continuidade da visibilidade.

Além disso, a grande mídia — sobretudo a televisão aberta e as rádios comerciais — age como filtro de consumo cultural e reforça o gosto popular construído com base em fórmulas de sucesso e repetição. Nomes como Elis Regina, Gal Costa e Maria Bethânia foram amplamente promovidos por essas plataformas, enquanto artistas igualmente relevantes, como Claudya e Claudette Soares, foram relegadas a espaços secundários, ou tiveram seus retornos comprometidos por estigmas antigos e falta de renovação curatorial.

Essa lógica midiática está atrelada a uma ideia de “valor de mercado”, que muitas vezes sobrepõe o valor artístico. Os campos culturais são atravessados por

disputas entre o capital simbólico (prestígio, legitimidade crítica) e o capital econômico (retorno financeiro). Quando o capital econômico deixa de circular em torno de um artista, ele rapidamente é descartado pelo circuito institucional — mesmo que ainda tenha muito a dizer.

No caso de Claudya, a falta de um plano estratégico das gravadoras para reposicioná-la diante do novo cenário — aliado à ausência de curadorias sensíveis ao seu legado — contribuiu para sua invisibilidade durante décadas. Apenas com o sample da música “Deixa Eu Dizer” por Marcelo D2 nos anos 2000 é que seu nome retornou à pauta cultural, gerando um novo ciclo de interesse, especialmente entre o público jovem. Esse fenômeno, porém, aconteceu mais por ação de artistas da nova geração do que pela grande mídia ou crítica tradicional.

Portanto, pensar a atuação da crítica e da mídia na história da música brasileira é entender também como se estruturam as exclusões. Não se trata apenas de ausência de cobertura ou resenhas, mas de um ecossistema que escolhe quem deve ser lembrado, celebrado e revisitado — e quem deve ser esquecido, silenciado e arquivado. Desconstruir esses filtros é fundamental para restaurar a memória de intérpretes apagadas e compreender que o gosto popular também é historicamente construído — e, portanto, pode (e deve) ser reconstruído.

3.5 Curadoria, Plataformas e Novas Formas de Escuta

O avanço das plataformas digitais — como Spotify, YouTube, Deezer e redes sociais como Instagram e TikTok — alterou radicalmente a forma como a música é consumida, compartilhada e redescoberta. Se antes o acesso às obras musicais dependia de gravadoras, rádios e programas de televisão, hoje qualquer pessoa pode explorar o catálogo completo de uma artista com poucos cliques. Esse novo ambiente possibilitou, entre outras coisas, a ressignificação do valor de artistas esquecidas ou apagadas pela grande mídia, sobretudo as mulheres.

No entanto, essa revalorização não ocorre espontaneamente. Ela depende de ações de curadoria, mediação e resgate — tanto por parte da crítica e dos produtores quanto por artistas da nova geração. O produtor Marcus Preto, em entrevista para

esta pesquisa, afirma que a permanência de um artista está diretamente ligada à sua capacidade de reconectar sua essência com o presente, sem cair no saudosismo estéril ou em tentativas de modismo superficial. Ele exemplifica esse pensamento com a própria Alaíde Costa, cuja produção recente recupera elementos do que ela fazia nos anos 1970, mas com uma sonoridade que conversa com o tempo atual:

“Não adianta querer tirar o artista do lugar dele. O público quer algo novo, mas que venha da essência dele.”

Essa noção de “essência atualizada” é crucial para pensar estratégias de revalorização. A ideia não é modificar a artista para atender às demandas do mercado, mas reconectar sua linguagem original aos contextos contemporâneos, tornando-a novamente relevante sem descaracterizá-la. O trabalho feito com Alaíde Costa — que resultou em apresentações aclamadas, publicações de destaque e até participação em campanhas publicitárias — mostra como a curadoria consciente pode reverter décadas de negligência institucional.

No entanto, essa curadoria ainda é, como aponta Grazi Medori, majoritariamente masculina e elitizada. Filha da cantora Claudya e artista independente, Grazi chama atenção para a ausência de mulheres em posições de decisão nos bastidores da indústria musical, como produção, curadoria, direção artística e programação cultural. Para ela:

“Se a gente forma uma cadeia feminina, temos uma amplitude dentro do meio artístico para que mais mulheres tenham oportunidades e ocupem espaços.”

Esse dado é fundamental: a revalorização de vozes femininas não passa apenas pela escuta do público, mas também pela mudança da estrutura que define o que será ouvido, programado, gravado e promovido. Quando a curadoria é feita majoritariamente por homens, as chances de que intérpretes mulheres, especialmente negras, maduras ou fora do padrão midiático vigente, sejam lembradas, caem drasticamente.

A emergência das plataformas digitais possibilitou a ação de um novo tipo de curador: o artista contemporâneo que reverencia e resgata vozes do passado. Casos como samples de faixas de Evinha por artistas do rap, como o BK, exemplificam um processo de reconexão geracional. Essas homenagens, tributos e colaborações ajudam a apresentar essas artistas a um novo público e, muitas vezes, geram repercussão que não era possível décadas atrás — quando os meios de circulação eram controlados por poucas instituições.

Esses fenômenos indicam que há uma curadoria afetiva emergindo, guiada por artistas e produtores que reconhecem o valor dessas vozes e se engajam no resgate de sua memória. No entanto, esse movimento ainda é frágil e depende do engajamento coletivo de públicos, jornalistas, plataformas e instituições culturais para se consolidar como política de memória efetiva.

Além disso, a velocidade e a saturação das plataformas digitais também representam um desafio. Como lembra Grazi Medori, a nova lógica de consumo cultural exige investimento, visibilidade e domínio de ferramentas que muitas artistas da geração anterior não possuem ou não têm condições de operar sozinhas. Por isso, o papel de agentes culturais comprometidos com a preservação da memória torna-se ainda mais central nesse cenário hiperconectado e, ao mesmo tempo, disperso.

Revalorizar intérpretes apagadas, portanto, não é apenas uma questão de justiça histórica, mas uma forma de reconstruir o imaginário coletivo, reaproximando a produção artística de sua complexidade, diversidade e riqueza. E para que isso ocorra de forma contínua e não episódica, é necessário que a curadoria cultural seja ampliada, descentralizada e sensível às trajetórias que resistiram — mesmo quando ninguém mais estava ouvindo.

4 METODOLOGIA

Este trabalho se baseia em uma abordagem qualitativa, com caráter exploratório e analítico. A escolha desse modelo metodológico se justifica pelo objetivo de compreender os processos simbólicos e socioculturais que envolvem o apagamento e a revalorização de intérpretes femininas na música brasileira, um fenômeno que não pode ser mensurado apenas em dados objetivos, mas que se manifesta em discursos, silêncios, ausências e reaparições.

4.1 Tipo de Pesquisa e Abordagem

A pesquisa é de natureza qualitativa, pois se propõe a compreender significados, percepções, memórias e discursos. Trata-se também de um estudo exploratório e interpretativo, uma vez que busca analisar fenômenos culturais a partir da escuta de protagonistas da cena musical e da articulação dessas vozes com o referencial teórico.

A base empírica da pesquisa são entrevistas semi-estruturadas, conduzidas com cinco figuras centrais da música brasileira: Claudya, Alaíde Costa, Claudette Soares, Grazi Medori e Marcus Preto. Cada um deles representa uma camada importante para o entendimento do fenômeno: as três intérpretes como protagonistas diretas da exclusão e resistência; Grazi como figura da nova geração e observadora do passado; e Marcus como agente ativo na curadoria e reconstrução da memória musical.

4.2 Procedimentos de coleta de dados

As entrevistas foram realizadas entre março e maio de 2025. Todas as conversas foram gravadas, transcritas e analisadas com base em categorias temáticas previamente definidas: apagamento simbólico, relação com a mídia, resistência, memória, revalorização e presença nas plataformas digitais.

A coleta foi feita de maneira remota (por áudio ou escrita, de acordo com a disponibilidade de cada entrevistado). As perguntas foram elaboradas a partir dos

objetivos do trabalho e do levantamento teórico, buscando fugir de perguntas repetidas e focar em aspectos pouco explorados na trajetória das artistas.

4.3 Procedimentos de Análise

As entrevistas foram analisadas por meio de técnica de análise de conteúdo, com atenção especial às repetições temáticas, expressões recorrentes, silêncios e declarações emblemáticas. As falas foram cruzadas com os conceitos apresentados na fundamentação teórica e articuladas a eventos históricos e midiáticos que compõem o contexto de cada artista.

4.4 Limitações da Pesquisa

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa com recorte específico, este trabalho não pretende esgotar o tema. As vozes abordadas representam uma parcela de um universo muito mais amplo de artistas invisibilizadas. Ainda assim, o material reunido permite observar padrões, relações estruturais e caminhos de resistência que podem servir para outras análises e pesquisas futuras.

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO

Esta seção apresenta a análise do material empírico coletado por meio das entrevistas com Claudya, Alaíde Costa, Claudette Soares, Marcus Preto e Grazi Medori. A partir das falas, procurou-se compreender as diferentes camadas do apagamento simbólico dessas vozes e os caminhos possíveis para sua revalorização. O cruzamento entre as trajetórias das intérpretes e as análises do produtor e da artista da nova geração permite revelar padrões estruturais e subjetivos presentes na história da música brasileira.

5.1 Claudya: Silenciamento Midiático, Força Vocal e Resistência Emocional

A trajetória de Claudya exemplifica de forma contundente como a mídia, o machismo estrutural e a ausência de curadoria sensível podem comprometer profundamente a continuidade de uma carreira artística — mesmo quando há talento, reconhecimento inicial e sucesso de vendas. Dona de uma das vozes mais potentes da música brasileira, Claudya surgiu com força no cenário dos anos 1960, participando de festivais e se destacando no programa *O Fino da Bossa*, um dos palcos mais prestigiados da época. No entanto, a sua ascensão foi abruptamente interrompida por um episódio que revela os mecanismos simbólicos de exclusão que operam na indústria cultural.

Conforme relatado em entrevista, o produtor Ronaldo Bôscoli — influente na construção da bossa nova — criou uma situação de rivalidade entre Claudya e Elis Regina, com o objetivo de gerar interesse midiático e consolidar ambas como nomes fortes do programa. O resultado foi desastroso. Claudya conta:

“No dia seguinte do programa, todas as revistas e jornais publicavam: ‘Claudya quer o lugar da Elis Regina’. Eu fiquei totalmenteilhada. Vi todos os meus sonhos desmoronando.”

A mídia, ao estampar títulos sensacionalistas, retirou de Claudya a possibilidade de consolidar sua imagem de forma legítima. O que poderia ter sido um

trampolim para sua carreira tornou-se o ponto de sua marginalização simbólica no mainstream brasileiro.

A perda de espaço nos veículos de comunicação de massa — especialmente na televisão, que era a principal vitrine artística da época — forçou Claudya a buscar alternativas. Nos anos 1970, ela encontrou reconhecimento no Japão, onde a bossa nova e a MPB eram (e ainda são) cultuadas com respeito e reverência. Lá, gravou discos e realizou shows de sucesso. Ainda assim, sua carreira no Brasil permaneceu à margem dos grandes circuitos culturais e dos catálogos das principais gravadoras.

Mesmo com toda essa trajetória marcada por descontinuidade e injustiças, Claudya nunca deixou de cantar. Sua força vocal tornou-se também resistência emocional, e sua permanência no cenário artístico, mesmo com limitações de visibilidade, é por si só um gesto político de sobrevivência.

A revalorização tardia veio a partir do sample feito por Marcelo D2 em 2003, com a faixa Deixa Eu Dizer, originalmente gravada nos anos 1970. O sample não apenas gerou um novo ciclo de visibilidade, mas a inseriu em playlists e festas comandadas por DJs, reaproximando sua obra de um público mais jovem. No entanto, como a própria cantora pontua:

“Eu acho que tem uma resistência no Brasil e no mundo inteiro aos bons trabalhos. Falta divulgação, falta espaço.”

Claudya reconhece que as plataformas digitais abriram novas possibilidades, mas também aponta a centralidade da falta de investimento institucional e curatorial como obstáculos à sua permanência no imaginário cultural brasileiro. Em sua avaliação crítica sobre a televisão, ela denuncia:

“A mídia aberta está divulgando um trabalho muito banal. Falta conscientização de que é preciso mudar, colocar um trabalho bom nas emissoras.”

O caso de Claudya também evidencia a ausência de políticas públicas e projetos institucionais que promovam a memória musical brasileira. Mesmo tendo,

vencido prêmios e protagonizado o musical *Evita*, sua trajetória é raramente lembrada nos line-ups de festivais ou em homenagens da indústria. O pouco que aparece vem, muitas vezes, por iniciativas isoladas de outros artistas ou de sua própria filha, Grazi Medori, que em entrevista afirmou:

“É impactante ver a trajetória de uma artista tão importante e tão pouco reconhecida. Mas existe um público que a reverencia, mesmo que a grande mídia ignore.”

Assim, a história de Claudya não é uma exceção, mas sim um reflexo da estrutura desigual da indústria musical, que frequentemente descarta as vozes femininas maduras e resistentes. O reconhecimento que ela recebe hoje é resultado de sua insistência, da ação de artistas e curadores independentes, e da memória afetiva de um público que nunca deixou de ouvi-la — ainda que em silêncio.

5.2 Alaíde Costa: Racismo Estrutural e Reconhecimento Tardio

Poucas trajetórias na música popular brasileira condensam de forma tão clara as marcas do racismo estrutural quanto a de Alaíde Costa. Seu nome, embora hoje finalmente celebrado por uma nova geração, esteve por décadas à margem do reconhecimento oficial da MPB — não por falta de talento, repertório ou contribuições históricas, mas por mecanismos sutis e persistentes de exclusão racial, estética e simbólica.

Integrante das primeiras formações da bossa nova, Alaíde cantava com afinação impecável, timbre singular e domínio técnico, sendo contemporânea e colaboradora de nomes como Tom Jobim e Johnny Alf. No entanto, ao contrário de outros intérpretes brancos da época, seu nome não foi incorporado ao panteão oficial do gênero. A sua negritude e sua postura reservada, longe da espetacularização midiática, pesaram como obstáculos invisíveis, mas potentes.

A revalorização de seu trabalho nas últimas décadas não é fruto do acaso. Ela resulta da ação coordenada de produtores musicais como Thiago Marques e Marcus Preto, que apostaram na potência de sua voz e propuseram projetos com foco na

essência de Alaíde — sua sobriedade, sua delicadeza e seu repertório sofisticado. Com esse suporte e com o advento das redes sociais e plataformas de streaming, sua arte passou a alcançar públicos que antes sequer sabiam de sua existência.

Esse movimento, no entanto, não apaga o tempo perdido, como a própria cantora faz questão de pontuar:

“Gostaria que procurassem me ouvir desde o começo, pois muitos jovens só me conheceram agora.”

Há, em sua fala, um apelo ético e afetivo: não basta aplaudir o presente de Alaíde — é preciso reconhecer a injustiça do silêncio passado. O reconhecimento tardio, embora reparador, não devolve os anos em que sua arte foi ignorada por curadorias, festivais, gravadoras e meios de comunicação.

Alaíde também destaca com encantamento a resposta do público jovem:

“Hoje vejo mais pessoas jovens do que da minha faixa etária de idade. E os jovens têm gostado muito do que temos feito.”

Esse reencontro entre gerações revela o poder da memória viva — quando não mediada por estigmas raciais ou narrativas limitantes. Mas também evidencia o quanto essa conexão poderia ter sido construída antes, caso a indústria fonográfica e a crítica musical tivessem atuado com mais justiça.

Ao contrário de outros artistas que buscaram atualizar radicalmente sua estética para se manterem “relevantes”, Alaíde foi resgatada por permanecer fiel à sua identidade artística. Seu canto não cede ao espetáculo. Ele é introspectivo, melancólico, sincero. E justamente por isso, ganhou nova escuta — como se o Brasil, décadas depois, finalmente tivesse se tornado capaz de ouvir o que sempre esteve ali.

A sua redescoberta levanta uma questão crucial: por que é necessário que uma artista negra esteja à beira dos 90 anos para ser ouvida com respeito e entusiasmo?

O racismo estrutural, aqui, se revela também no tempo da escuta — um tempo atrasado, que reconhece tardiamente aquilo que deveria ter sido celebrado desde o início. O caso de Alaíde Costa não é apenas sobre talento e resistência: é sobre um país que ainda engatinha em reconhecer o valor completo de suas vozes negras.

5.3 Claudette Soares: Sofisticação Artística e o Apagamento pela Idade

A trajetória de Claudette Soares é marcada por um paradoxo: embora tenha estado presente nos momentos mais importantes da música brasileira — da era do rádio à bossa nova, passando pelo samba-jazz, a MPB e até mesmo flertes com a Jovem Guarda — sua presença nas narrativas oficiais da história da música é frequentemente lateral, quase sempre esquecida nos grandes palcos comemorativos, festivais de memória e homenagens institucionais.

O caso de Claudette é particularmente significativo. Desde a infância como cantora mirim no rádio — onde ganhou o apelido de “Princesinha do Baião”, dado por Luiz Gonzaga — até sua atuação nas boates cariocas e paulistanas durante o auge da bossa nova, ela se consolidou como uma das vozes mais sofisticadas e discretas do Brasil, com um canto refinado, minimalista, mas carregado de expressão e inteligência musical. Ainda assim, sua presença nas narrativas históricas costuma ser marginal, eclipsada por nomes que, embora igualmente importantes, tiveram maior apoio institucional, mais espaço midiático e um marketing cultural mais assertivo.

Na entrevista, Claudette demonstra ceticismo com relação ao papel da televisão e dos meios tradicionais de divulgação:

“Hoje não precisamos mais da TV, temos as redes sociais que nos ajudam a divulgar nossos trabalhos e nossos shows. Nunca gostei de fazer TV, prefiro o palco.”

Sua fala revela uma clara preferência pela experiência artística autêntica, centrada na performance e no contato com o público, e não na mediação muitas vezes superficial dos veículos de massa. Ainda assim, essa recusa da televisão não impediu que ela fosse prejudicada por sua ausência.

Claudette reconhece na internet um canal mais democrático, mas também denuncia o uso descartável da música nas redes:

“As pessoas não querem mais ouvir um disco inteiro. Querem a música da vez, da semana.”

A sua percepção toca em uma das transformações centrais do consumo cultural contemporâneo: a transição de uma escuta profunda para uma escuta rápida, fragmentada e direcionada por algoritmos. Nesse cenário, a arte contemplativa e detalhista de Claudette — como sua música pianística, romântica e intimista — acaba sendo desvalorizada por não corresponder ao formato do imediatismo digital.

Apesar de tudo, Claudette mantém uma postura serena, ativa e disposta a continuar cantando. Recentemente foi anunciada como atração de um palco dedicado à bossa nova em um dos maiores festivais do Brasil, um raro reconhecimento em um país que, como ela mesma aponta, ainda insiste em tratar artistas veteranos como passado superado — e não como presente vivo.

Sua história nos convida a pensar que o apagamento das artistas não acontece apenas por ausência de talento ou relevância, mas por um sistema simbólico que associa juventude à inovação, e idade à obsolescência. Claudette Soares prova o contrário: é possível atravessar décadas mantendo a sofisticação, a identidade e a relevância artística — mesmo quando o mundo insiste em esquecer.

5.4 Marcus Preto: A Importância da Curadoria e da Essência Artística

A atuação do produtor musical Marcus Preto oferece uma chave de leitura essencial para entender os mecanismos de revalorização de artistas apagadas pela mídia, pela indústria e pelas dinâmicas socioculturais brasileiras. Ao longo de sua carreira, Preto tem se dedicado a reposicionar nomes históricos da música brasileira, como Gal Costa, Simone e Alaíde Costa, criando pontes entre o passado e o presente sem violar a essência artística dessas vozes.

Sua principal convicção é clara: o público deseja novidades, mas não aceita rupturas radicais com a identidade do artista. Ele afirma:

“Não adianta querer tirar o artista do lugar dele. O público quer ver algo novo, mas com a essência do artista.”

Essa perspectiva rompe com a lógica da obsolescência que muitas vezes atinge artistas veteranos, especialmente mulheres. Em vez de exigir que cantoras como Alaíde, Claudya ou Claudette reinventem-se ao ponto de se descaracterizar — ou que cantem gêneros totalmente distintos do que marcaram suas trajetórias —, Preto propõe um reenquadramento sensível, que preserve o que há de mais genuíno na artista, mas a insira no presente. Seu trabalho é, portanto, uma forma de curadoria afetiva e estratégica, que devolve a essas artistas não apenas visibilidade, mas dignidade artística.

O caso de Alaíde Costa foi, para ele, exemplar. Ao invés de explorar apenas sua faceta ligada à bossa nova — gênero com o qual foi injustamente pouco associada —, Preto resgatou referências de seu repertório dos anos 1970, mais introspectivo e poético, e deu a ele uma nova roupagem. A recepção foi imediata, com o público jovem se conectando à sua verdade artística e a crítica reconhecendo a injustiça histórica de seu esquecimento.

“O que aconteceu com a Alaíde pode acontecer com a Claudya e a Claudette. Mas no caso da Alaíde, há uma carga histórica de racismo que precisa ser levada em conta.”

Ao fazer essa distinção, Marcus Preto reconhece a complexidade dos fatores que envolvem o apagamento de vozes femininas: no caso de Alaíde, o racismo estrutural teve papel central; já Claudya e Claudette, embora brancas, também foram atingidas por dinâmicas de machismo, etarismo e falhas de curadoria. A recuperação de suas trajetórias exigiria caminhos diferentes, com narrativas específicas que respeitem suas histórias e contextos.

Preto também alerta para o papel ambíguo da grande mídia, ao dizer que o verdadeiro apagamento acontece quando a mídia simplesmente para de falar sobre alguém:

“Mesmo quando falam mal, estão falando. O pior é quando param de falar.”

Essa lógica do esquecimento silencioso é o que torna a atuação de curadores ainda mais relevante. Em um sistema que se orienta pelo lucro, pelo imediatismo e pelo consumo efêmero, o trabalho de quem reconhece o valor da memória, da coerência estética e da história é vital para impedir que artistas fundamentais desapareçam.

Em outro ponto da entrevista, Marcus revela um dado desconfortável: em sua experiência, 95% dos casos de perda de relevância são culpa dos próprios artistas, que não souberam — ou não quiseram — se atualizar com coerência. Ainda assim, ele reconhece que essa responsabilidade não é simples. Muitas dessas artistas foram deixadas à própria sorte, sem apoio das gravadoras, da crítica ou de uma rede de suporte que as ajudasse a se reposicionar.

Sua fala deixa claro que a revalorização não pode depender unicamente da vontade individual da artista, mas de um ecossistema mais justo, que envolva produtores, imprensa, curadores, políticas públicas e plataformas culturais. E, acima de tudo, que respeite a identidade do artista como ponto de partida, e não como obstáculo.

Marcus Preto defende, assim, um modelo de resgate que une paixão e estratégia, escuta e ousadia, sensibilidade e técnica. Seu trabalho prova que o Brasil ainda pode — e deve — visitar suas grandes vozes femininas, não como peças de museu, mas como presenças vivas, contemporâneas e indispensáveis à cultura nacional.

5.5 Grazi Medori: Herança, Resistência e o Mercado Fonográfico Atual

A trajetória de Grazi Medori representa a intersecção entre gerações, entre o legado artístico e os desafios contemporâneos do mercado fonográfico. Filha da cantora Claudya, Grazi cresceu nos bastidores da música brasileira, testemunhando tanto os momentos de glória quanto os apagamentos que marcaram a carreira da mãe. Essa vivência moldou seu olhar crítico sobre a indústria musical e a conduziu por um caminho de criação com consciência, resistência e independência.

Na entrevista concedida a esta pesquisa, Grazi é direta ao apontar como o cenário de exclusão estrutural pouco mudou — apenas migrou de plataforma:

“Hoje você compra lugar nas plataformas, no Instagram. Só mudou o modo operante. Antes era o rádio e a TV, agora é o digital.”

Sua fala desconstrói a ideia de que as redes sociais democratizaram totalmente o acesso à visibilidade. Para Grazi, a lógica do dinheiro ainda impera — só que agora com roupagem tecnológica. O que antes era pagar jabá para tocar no rádio, hoje se converte em investimento em impulsionamento, publicidade segmentada e presença em playlists curatoriais. O resultado é que, mesmo no ambiente digital, artistas independentes e mulheres continuam enfrentando as mesmas barreiras históricas de acesso.

Para que mais artistas como Claudya, Alaíde Costa ou Claudette Soares sejam valorizadas, é necessário transformar também quem escolhe os nomes que ganham visibilidade — e isso passa pela multiplicação de vozes femininas nos bastidores do poder cultural.

Ao refletir sobre sua própria carreira, Grazi revela o peso da herança, mas também a necessidade de desvincular-se para afirmar sua identidade artística:

“Eu tento buscar como artista o meu olhar, a minha visão. Foi difícil, porque eu não queria comparações. Mas a música sempre falou mais alto.”

Essa afirmação sintetiza o duplo desafio vivido por muitos filhos de artistas: honrar a memória, mas construir um novo caminho. Grazi opta por se tornar uma

ponte: entre gerações, entre estilos, entre linguagens. Seu trabalho, ao mesmo tempo contemporâneo e referencial, é uma forma de resistência simbólica, uma maneira de não deixar a história de sua mãe (e de tantas outras) se perder na velocidade do presente.

Ela também defende que, diante da falta de espaço, o artista precisa ter postura ativa e criativa:

“Ou eu ocupo ou eu invento.”

Essa frase, carregada de força, expressa uma filosofia de sobrevivência e criação. Em um mercado desigual, sem patrocínio ou espaço garantido, a autogestão e a autenticidade tornam-se ferramentas de resistência. Nesse sentido, Grazi Medori não é apenas uma artista — é também uma estrategista da sua própria permanência, como tantas mulheres na música brasileira foram e ainda são.

Por fim, sua fala sobre memória é um ponto central que conecta o presente ao passado com profundidade:

“A memória é fundamental para termos continuidade da história vivida e compartilhada.”

Grazi atua como guardadora da memória de Claudya, mas também como agente de construção de novas narrativas. Suas homenagens em vida, seus projetos de releitura e seus tributos não são meras reproduções nostálgicas, mas formas de atualização, de reconexão e de disputa simbólica por espaço.

Assim, Grazi Medori representa uma geração que herda a dor do apagamento, mas também a força da reconstrução. Sua presença no TCC é essencial porque ela encarna a complexidade da artista que carrega um passado histórico enquanto tenta escrever sua própria história — e, com isso, ajuda a reescrever a história de todas.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo investigar os mecanismos de apagamento simbólico e estrutural que impactaram intérpretes femininas da música brasileira, especialmente aquelas que atuaram entre os anos 1960 e 1980, bem como refletir sobre os caminhos de revalorização dessas vozes no cenário contemporâneo, por meio da mídia, da crítica, da memória cultural e da escuta afetiva.

A partir das entrevistas realizadas com Claudya, Alaíde Costa e Claudette Soares, e dos depoimentos complementares de Marcus Preto e Grazi Medori, foi possível compreender que o silêncio imposto a essas artistas não se deu por ausência de talento, inovação ou importância artística, mas sim por fatores relacionados à estrutura desigual do mercado musical brasileiro. Entre esses fatores, destacam-se o machismo da indústria fonográfica, o racismo estrutural, o etarismo, a ausência de curadorias sensíveis e diversas, e a fragilidade da memória cultural no Brasil, muitas vezes condicionada à lógica da obsolescência e da espetacularização.

A trajetória de Claudya evidencia como a manipulação midiática e o machismo histórico podem sabotar uma artista em pleno início de carreira. Alaíde Costa, por sua vez, simboliza o impacto do racismo e da exclusão histórica de vozes negras na formação da memória da bossa nova. Claudette Soares nos mostra como o envelhecimento feminino é encarado como sinônimo de irrelevância, ainda que se trate de uma artista sofisticada, com mais de 80 anos de trajetória e importante papel em diversos movimentos musicais brasileiros.

O trabalho também se enriqueceu ao ouvir Marcus Preto, que oferece uma leitura privilegiada do papel da curadoria e da coerência estética na reconstrução de carreiras. Seu trabalho de reposicionamento de Alaíde Costa é exemplar nesse sentido: mostra que é possível atualizar a narrativa de um artista sem traí-lo, conectando-o a novos públicos sem apagar sua essência. Já Grazi Medori, como artista da nova geração e filha de uma cantora apagada, compartilhou a angústia de herdar uma história de silenciamento, ao mesmo tempo em que luta por um espaço legítimo para si. Sua fala escancara a persistência das desigualdades e a urgência por novas estruturas de representação e apoio às mulheres na música.

A partir deste estudo, é possível afirmar que o apagamento simbólico não se restringe ao passado. Ele se reconfigura, assume novas formas e continua operando nos bastidores da indústria musical, inclusive no meio digital. O que muda são os meios: antes a exclusão era feita pelas gravadoras e programas de TV; hoje se dá por meio de algoritmos, falta de investimento e ausência de curadoria comprometida com a diversidade.

O que se aprende com esta pesquisa?

Aprende-se que resistir à invisibilização é um ato político e cultural. Que há muitas formas de silenciar uma voz: ignorar sua trajetória, omitir seu nome em listas de “grandes intérpretes”, não tocar suas músicas, não contratá-la para festivais. Mas há também muitas formas de reparação: produzir, ouvir, divulgar, documentar, contar outras versões da história. Reconhecer essas vozes como parte da espinha dorsal da música brasileira é o primeiro passo para reescrever nossas narrativas culturais de forma mais justa.

Quais caminhos são possíveis para mudar esse cenário?

Incentivar e financiar projetos de memória, acervo e preservação da música brasileira, especialmente com recorte de gênero e raça.

Fortalecer políticas públicas e editais que incluam recortes etários e regionais, priorizando artistas veteranas e independentes.

Estimular a presença de mulheres e pessoas negras em curadorias, direções artísticas e cargos decisórios dentro da indústria musical.

Valorizar o papel do jornalismo cultural e da crítica musical como instrumentos de reconhecimento e visibilidade artística.

Promover parcerias entre artistas de diferentes gerações, fortalecendo o elo entre tradição e contemporaneidade, e ampliando o alcance dessas vozes no presente.

Este trabalho não pretendeu apenas revisitar histórias de dor ou negligência. Ele buscou, sobretudo, contribuir para a construção de um olhar mais generoso, amplo, afetivo e responsável sobre a música brasileira e sobre as mulheres que, apesar de tudo, nunca deixaram de cantar. Que essa escuta mais atenta e empática possa servir como instrumento de memória, mas também de transformação social, cultural e simbólica.

REFERÊNCIAS

BUARQUE DE HOLLANDA, Heloísa. Pensamento feminista: conceitos fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019.

CARNEIRO, Sueli. Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil. São Paulo: Selo Negro, 2011.

DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016.

DAVIS, Angela. Blues e feminismo negro: a libertação das mulheres através da música. São Paulo: Boitempo, 2019.

GOLDENBERG, Mirian. Corpo, envelhecimento e felicidade. Rio de Janeiro: Record, 2012.

LOPES, Nei. Dicionário da história social do samba. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.

SODRÉ, Muniz. A narração do fato: notas para uma teoria do jornalismo. Petrópolis: Vozes, 2006.

VIANNA, Hermano. O mundo funk carioca. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.

Entrevistas concedidas aos cuidados do autor (2025):

COSTA, Alaíde. Entrevista concedida ao autor em abril de 2025.

SOARES, Claudette. Entrevista concedida ao autor em maio de 2025.

CLAUDYA. Entrevista concedida ao autor em maio de 2025.

MEDORI, Grazi. Entrevista concedida ao autor em março de 2025.

PRETO, Marcus. Entrevista concedida ao autor em maio de 2025.

GLOSSÁRIO

Apagamento simbólico – Processo social ou midiático que silencia ou marginaliza determinadas pessoas, grupos ou trajetórias, mesmo que não haja proibição formal. Pode se dar pela omissão de nomes em narrativas oficiais, ausência em programações culturais ou falta de espaço na mídia.

Bossa Nova – Movimento musical brasileiro surgido no final dos anos 1950, marcado por harmonias sofisticadas, ritmo influenciado pelo samba e abordagem mais intimista. Apesar de suas raízes negras, foi majoritariamente associado à elite branca da zona sul do Rio de Janeiro.

Curadoria musical – Ato de selecionar, organizar e apresentar conteúdos musicais de forma crítica, artística e conceitual. Pode ocorrer em festivais, shows, playlists, projetos culturais ou álbuns. O curador assume papel estratégico na mediação entre obra e público.

Etarismo – Preconceito baseado na idade, que no campo artístico costuma atingir de forma mais acentuada artistas mais velhos, sobretudo mulheres, consideradas “fora do mercado” por não se alinharem aos padrões da juventude.

Escuta afetiva – Forma de fruição musical que ultrapassa critérios técnicos ou comerciais e valoriza a conexão emocional, histórica ou simbólica com a obra ou com o artista. É um conceito que desafia o consumo rápido e descartável da música.

Indústria fonográfica – Conjunto de estruturas comerciais, técnicas e comunicacionais que envolvem a produção, gravação, distribuição e divulgação de música. Pode operar como agente de consagração ou exclusão de artistas.

Interpretação (musical) – Ato de dar forma e emoção a uma canção por meio da voz e da performance, mesmo que o intérprete não seja o autor da obra. No Brasil, muitas mulheres foram intérpretes brilhantes que ajudaram a eternizar o repertório da MPB.

Machismo estrutural – Conjunto de normas, comportamentos e práticas institucionalizadas que colocam mulheres em desvantagem em diversos espaços sociais, inclusive na música. Pode se manifestar na desvalorização de cantoras, na

ausência de mulheres em cargos de decisão e na invisibilização de suas contribuições.

MPB (Música Popular Brasileira) – Gênero amplo e multifacetado surgido na década de 1960, que engloba elementos do samba, bossa nova, música regional e outros estilos, caracterizado por sofisticação harmônica, letras poéticas e engajamento político.

Racismo estrutural – Forma de discriminação racial profundamente enraizada nas instituições sociais, políticas e culturais, que perpetua a exclusão de pessoas negras e naturaliza sua ausência em espaços de prestígio e visibilidade.

Revalorização – Processo de resgate ou redescoberta de artistas, obras ou movimentos que foram marginalizados ou esquecidos. Pode ocorrer por meio de homenagens, relançamentos, projetos curatoriais, reconhecimento tardio ou interesse de novas gerações.

APÊNDICE A – ENTREVISTA COM CLAUDYA (RESUMO)

Claudya relembra o início promissor de sua carreira, interrompido bruscamente após um conflito promovido por Ronaldo Bôscoli nos bastidores do programa O Fino da Bossa. O episódio gerou uma campanha midiática difamatória que a afastou da televisão e das gravadoras. Ela relata: “Todos os jornais diziam que eu queria o lugar da Elis Regina”.

Apesar do trauma, manteve sua carreira ativa no exterior e na cena independente. Seu reencontro com o público jovem se deu a partir do sample da música “Deixa Eu Dizer” por Marcelo D2. Para Claudya, a mídia brasileira continua dando espaço apenas para “trabalhos banais” e exclui vozes como a sua. Ela defende mais espaço para artistas de sua geração e acredita que as redes sociais ajudam, mas ainda são limitadas diante da estrutura do mercado musical.

APÊNDICE B – ENTREVISTA COM ALAIDE COSTA (RESUMO)

Alaíde Costa refletiu sobre o tempo, a persistência e a resistência. Contou que, ao longo da carreira, enfrentou muitos silêncios e injustiças, preferindo não detalhá-los. Ressaltou que o reconhecimento tardio está sendo importante, especialmente por parte do público jovem: “Hoje vejo mais pessoas jovens do que da minha faixa etária”.

Ela afirma que cantar é uma forma de sobrevivência e que gostaria de ser ouvida desde o início de sua trajetória, não apenas agora. Destacou também a importância da internet no processo de reconexão com novos públicos, embora tenha observado que a televisão e a grande mídia contribuíram para sua exclusão por muito tempo.

APÊNDICE C – ENTREVISTA COM CLAUDETTE SOARES (RESUMO)

Claudette relembra com carinho o início de sua carreira no rádio e o título de “Princesinha do Baião”, dado por Luiz Gonzaga. Atuou ativamente na Bossa Nova, foi uma das primeiras a levá-la a São Paulo, e participou de festivais, da Jovem Guarda e de musicais.

Ela não relata ter sofrido preconceito diretamente por ser mulher, mas reconhece que há um etarismo forte na indústria: “A moda agora é o etarismo”. Critica a superficialidade da televisão e exalta a liberdade da internet. Claudette reforça que o público jovem é hoje o principal responsável por manter sua obra viva.

APÊNDICE D – ENTREVISTA COM MARCUS PRETO (RESUMO)

Marcus Preto abordou as causas do esquecimento de artistas, reforçando que muitos se afastam do tempo presente. Elogiou artistas como Caetano Veloso, que conseguem se reinventar mantendo a essência. Destacou o trabalho com Gal Costa e Alaíde Costa como exemplos de reencontro artístico verdadeiro com o público.

Segundo ele, o problema não está apenas na indústria ou na mídia, mas também nos próprios artistas que não acompanham as transformações. Marcus acredita que Claudya e Claudette ainda têm chance de revalorização, especialmente se forem trabalhadas com curadorias coerentes. Enfatiza que a crítica e a mídia silenciam quando não há demanda — e é esse o verdadeiro esquecimento.

APÊNDICE D – ENTREVISTA COM GRAZI MEDORI (RESUMO)

Grazi Medori compartilhou a experiência de crescer nos bastidores da carreira da mãe, Claudya, e relatou a dor de ver uma artista tão relevante ser tão pouco reconhecida. Ressaltou que o mercado atual é extremamente injusto, marcado por falsas métricas de sucesso e compra de visibilidade nas plataformas digitais.

Destacou o papel da mulher na indústria e a importância de mais curadorias femininas: “Se a gente forma uma cadeia feminina, temos uma amplitude dentro do meio artístico”. Reforçou que a memória é fundamental para a continuidade da cultura e defendeu que artistas devem assumir sua verdade artística, mesmo diante de um sistema opressor.